

OZARBAYJON farzandi.

**Toshkent Davlat transport universiteti Aviatsiya
taransporti muhandisligi fakulteti 2 bosqich
talabasi G'ofurov Mirzohid Ilhomjon o'g'li
gofurovmirzohid90@gmail.com**

Annotatsiya :Maskur maqolada shox Iskandar Zulqarnayn haqida. . Buyuk mutafakkir va shoir Alisher Navoiyga "G'azal mulkingning sultoni" deya ilk marotaba e'tirof etgan yuksak iste'dod sohibi, nafis va utkir didli, beg'ubor ajib bir inson haqida so'z ketganda kuz ungimizga Maqsud Shayxzodaning yorqin siymosi namoyon buladi.

Kalit so'z : Sirtqi, qardosh, navoiyshunoslik, betakror, oshno, ozodlik, badiy asarlar, iste'dodli, tanqid, tuplam, jang, sohasida, o'zbekler, nafaqat, doston.

Ozarbayjon xalqining farzandi bo'lmish Maqsud Mas'um o'g'li Shayxzoda 1908-yilda Agdash (Oqtosh) shahrida shifokor oilasida dunyoga keladi. Kupchilik insonlar uzi tug'ilib usgan shaharda boshlang'ich talimni oladi. Shunday ekan Maqsud Shayxzoda ham uzi tug'ilgan joyda oladi. Shoirimiz nomi nafaqat o'zbek kitobxonlari, balki qardosh ozarbayjon o'quvchisi uchun ham ardoqli nom ekani hech kimga sir emas. Chunki isdedodli shoir Ozarbayjon diyorida tug'ilib ijodkor sifatida O'zbekistonda, o'zbekler bag'rida ulg'aydi. Mashhur qalam sohibi sifatida kamol topadi. O'zbek adabiyotining buyuk namoyondalari G'afur G'ulom va Oybek kabi otashnafas sa'natkorlar sifatida ijod qilgan Maqsud Shayxzoda badiiy asarlar yozibgina qolmaydi, adabiyotshunos va adabiy tanqid sohasida samarali ijod qilgan. Shoirning buyuk mutafakkir Alisher Navoiy ijodi va faoliyatini o'rganishga bag'ishlagan jiddiy tadqiqotlari navoiyshunoslik fanini yangi taraqqiyot bosqichiga olib chiqgan. Shoirimiz faqatgina doston yoki she'riy tuplami yozish bilan chegaralanib qolmay drama ham yozishga usta shoirlardan bo'lgan. O'zbek adabiyotining atoqli namoyondalaridan biri mashhur shoir zabardast dramaturg adabiyotshunos olim va tarjimon bulgan. Shayxzoda adabiyotning liro-epik turida ham muvaffaqiyat bilan qalam tebratgan ijodkor. "Ahmadjonning hikoyalari", "Uchunchi o'g'il", "Iskandar Zulqarnayn", "Chiroq", "Tuproq va haq", "Nurmat otaning tushi", kabi

dostonlarning muallifi. 1958-yil shoir qadimiy va navquron, Azim poytaxtimiz Toshkent haqida chuqur malumotlar topib, "Toshkentnoma" dostonini yozadi. Adibning asarlari ko'plab qardosh va xorijiy xalqlar tillariga tarjima qilingan. Maqsud Shayxzoda "xalqimizning mehnat qahramonligi, kurash va jang, ozodlik va do'stlik, baxt va alam, yurtning go'zal manzaralari va insonning ma'naviy jamoli mening qalamimga oshno, dilimga mazmun bo'lib keldi" deb ta'kidlagan edi. Shoirning bu fazilatlarini, eng avvalo, hayotdagi, voqelikdagi va odamlarimizning ruhiy olamidagi o'zgarishlar, holatlarni ifodalashga qodir yangi, betakror obrazlarida namoyon bo'ldi.

Shoirning yozgan hamma asarlari juda ham mashhur bulib uni biz uzbeklardan tashqari xalqlar ham sevib mutolaa qilishadi. Biz " Iskandar Zulqarnayn " ertak-dostonini rasmlarda aks ettirar ekanmiz hayolimizda tinmay bir qo'shiq yanradi. Ya'ni Iskandar bo'ladimi, Chingizxon-u terroristlar bo'ladimi, yurtimiz o'g'lonlari kelajakda bizning o'zimiz ham Vatanimizni himoya qilamiz , ko'z qorachig'imizdak asrash kerak. Maqsud Shayxzodaning Iskandar Zulqaynar dostoni bu juda qiziq .Chunki asarning bosh qahramoni Iskandarning hech kim bilmaydigan siri bo'ladi . Uning siri shohi borligi sochini qaysi sartaroshga oldirsa usha sartaroshni boshini tanasidan judo qilardi .Bu sirni hech kim bilmasdm. Saltanatida bitta sartarosh qolguncha hammasni boshni tanasdan judo qiladi .Bitta shu qolgani uchun unga teginmaydi . Bu sirni hech kimga aytnaslikka qasam ichaman. Sartarosh ichiga sig'may uzoqqa ketadi va bir quduqqa baqirib Iskandarni shohi bor deb aytadi. Oradan yillar oylar o'tib bir chupon quylarini haydab bir qamishni uzadida nay yasashga tushadi .Nayni yasab bo'lgandan sung kuylasa faqat nay bir xil kuylardi Iskandarni shohi bor .

Foydalanilgan adabiyotlar :

- 1: Sobir Mirvalliev "O'zbek adiblari" Toshkent "Yozuvchi nashriyoti" 2000 yil 60 bet.
- 2: <https://kitobxon.com>
- 3 :
- 4 :Yuldashev Q, 9-sinf adabiyoti Yangiyul poligraf servis 2014 - yil 147 bet
- 5 : <https://hozir.org>